

“KINETIC PORTRAIT IN K. KARIMOV'S NOVEL-TETRALOGY “AGABIY”

Allamuratov Gayrat Abatbaevich

Karakalpak State University named after Berdakh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257911>

ARTICLE INFO

Received: 15th May 2024

Accepted: 22th May 2024

Online: 23th May 2024

KEYWORDS

Novel, portrait, somatic, vestial, kinetic, image, plot.

ABSTRACT

The article examines portraiture in novels and its poetic service. An artistic portrait is divided into somatic, vestial and kinetic types depending on the lexical nature of the words used to create the image of the hero. Our work analyzes portraits in K. Karimov's tetralogy novel “Agabiy”.

К.КАРИМОВТЫҢ «АҒАБИЙ» РОМАН-ТЕТРАЛОГИЯСЫНДА КИНЕТИКАЛЫҚ ПОРТРЕТ

Алламуратов Ғайрат Абатбаевич

Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257911>

ARTICLE INFO

Received: 15th May 2024

Accepted: 22th May 2024

Online: 23th May 2024

KEYWORDS

Роман, портрет, соматикалық, вестияллық, кинетикалық, образ, сюжет.

ABSTRACT

Мақалада романларда портрет хәм оның поэтикалық хызметі хаққында сөз етиледі. Көркем портрет қахарман образының жасалыуында қолланылған сөзлердің лексикалық өзгешелигине қарай соматикалық, вестияллық хәм кинетикалық болып түрлерге бөлинеді. Жумысымызда жазыушы К.Каримовтың «Ағабий» роман-тетралогиясындағы портретлерге анализ жасалады.

Кинетикалық (грек сөзи «хәрекет») портретте қахарманлардың қыймыл-хәрекеті, қозғалысы, мимикасы арқалы оны басқалардан айырып турыушы өзине тән, көбинесе рефлектив (санасыз, өзи аңламаған халда тәкирарланыушы) хәрекетлери дыққат итибарға алынады. Лаконизм тийкарында көп сөзди ықшамлау мақсетинде бас, көз, қол хәрекетлери менен де сөзлик уғымлар аңлатылады.

Рус илимпазы Г.Старикова рус әдебиятында гүрриңлердеги қахарман портретин илимий анализ илеп, қахарманлардың сыртқы көринисин сүўретлеуде жүз белгилери хәм ым-ишаралардың әхмийетли ұазыйпа атқаратуғынлығын белгилейди. Бунда кинетика арқалы қахарманның ишки-сезимлерин, ықтыярлы хәм ықтыярсыз түрде әмелге асатуғын бет-жүз хәрекетлериниң сөзлер арқалы билдирилиуин атап өтеди [1].

Ўзбек илимпазы И.Султан кинетикалық ҳарекетлерден келип шығатуғын мимикаларды портреттиң қурам бөлеги сыпатында қарап, оны портрет пенен қоса үйренеди. «Портретке және қахарманның сөйлеу темпи, өзине тән қылықтары хәм түрли руўхый жағдайлар себепли оның жүзинде болатуғын өзгерислер (мимика) де киреди» [2.188]. Ал илимпаз Т.Бобоев мимик-пантомимикалық ҳарекетлер, ым-ишараларды көркемлеу қураллары сыпатында портреттен бөлек ҳалда өз алдына үйренеди. Бирақ оның мимикалық-пантомимикалық ҳарекетлерге берген тәрийиплери қахарман портретиниң сыпатламасы менен бирдей келеди. «Мимикалық-пантомимикалық ҳарекетлерде ым-ишараларда қахарманның сол ўақыттағы, руўхый аўхалы, кейпияты, сол секундлардағы туйғылары да сүүретленеди» [3.179].

Қарақалпақ әдебияттаныу илиминде қарақалпақ повестьлеринде қахарманлардың характерин психологиялық сүүретлеу шеберлиги мәселесин үйренген илимпаз Ж.Есенов «Шеберликтин сырлары» (Нөкис, 1986) мийнетинде қахарманның ишки руўхый дүньясын ашып берийде көркем психологиялық сүүретлеу усылларының бири қыймыллардың (жест) поэтикалық хызмети ҳаққында пикир жүритеди. Илимпаздың анализ ислеген қыймыл психологиялық сүүретлеу усылы бизиң сөз етип атырған кинетикалық портрет детальлары менен теориялық жақтан уқсас келеди. «Ал қыймыл болса қахарманның ишки дүньясындағы жай көзге көрине бермейтуғын ең майда хәм қарама-қарсылықлы сезим хәм ойларды да реалистлик пенен психологиялық планда ашыуға жәрдемлеседи. Мине, соның ушын да қыймылды пайдалана билиу де психологиялық анализлеудин ең жетилискен усылларының бири...» [4.94]. Ж.Есенов қыймылды сүүретлеу усылы әдебий шығармада қахарманды оқыушы көз алдына жанлы, турмыстағыдай етип көрсетиуде хәм олардың ишки сезимлерин, психологиясын, дәўирдин шынлығын ашып берийде әҳмийетли екенлигин атап өтеди.

Әдебияттаныушы З.Бекбергенова портретте сыртқы көринис, ҳарекет хәм психологияның комплекслиги ҳаққында төмендегише пикир жүритеди: «Егер де, портрет жазыушының жекке мақсетине ғарезли жасалса, оқыушыға тәсир күши сезилместен, ол мәзи безеу қуралы болып қалады. Ал, инсанның сыртқы көриниси, қыймыл-қозғалысы (кинетикасы – А.Ғ.), ишки руўхый дүньясы өз-ара байланыста алынған жағдайда ғана қахарманның портрети исенимли шығады» [5.136]. Илимпаздың бақлауларына қосылсақ болады. Себеби, портреттеги хәр бир деталь мәзи сызылып қоймастан, хәр қайсысы өз алдына поэтикалық «жүк» көтерсе ғана ол көркем әмел ўазыйпасын атқарады. Кинетикалық портрет арқалы персонаж басқа персонажға, қубылыс яки ҳәдийсеге өзиниң мүнәсибетин билдирип турады, сондай-ақ, қыймыл-қозғалыслары тийкарында образдың ашылмаған характерлик белгилери де көринеди.

Илимпаз Ж.Қаниязова жазыушы Ш.Сейтовтың шығармаларындағы образларға анализ жасағанында жазыушының портрет жасау шеберлигин анықлай отырып, кең пландағы портретлик сүүретлеуден гөре оның ҳарекеттеги (кинетикалық) портретти өнимли сызатуғынлығын айтып өтеди. «Жазыушы (Ш.Сейтов – А.Ғ.) қахарманлардың бет-әлпетиндеги қысқа портретлик детальларды, көзқарасларын, күлкисин, мимика сыяқлы үнсиз қатнастарды, қахарманға тән әдет хәм қылықларды сүүретлеу арқалы олардың руўхый жағдайларын көрсетеди» [6.108].

Шығармада қахарман образын сыпатлаушы портретлик детальлар көптеп сызыла бериуи мүмкин, бирақ олар поэтикалық функция атқармаса, яғний оқыушының көз алдында жанланып хәрекет етпесе, тирилмесе, образдың көркемленуине хызмет етпесе, онда олардың поэтикалық зәрүрлиги қалмайды. Оқыушы оқып атырған уақыя, хәдийсени визуал тамашалауы ушын образ хәркетке түсиуи шәрт. Мине, усы хәркет кинетикалық компонент сыпатында портрет қурамында үйрениледі.

Хәзирги қарақалпақ романларында портреттиң кинетикалық түринен жазыушылар өнимли қолланып атырғанлығын көриуимиз мүмкин. Қахарман образының жанлы хәркетин, оның сөз бенен айтпай қалған ишки кеширмелерин, сезимлерин оқыушы санасына жеткерийде авторлар кинетикалық портретке мүрәжәт етеди. Кинетикалық портрет, көбинесе, диалоглар менен қатар келип, автор сөзинде берилетуғын, яғний қахарманлар тәрәпинен айтылған репликаларға, автордың берген түсіндирмесинде (ремаркада) персонаждың ишки кеширмеси, сол уақыттағы жағдайы, оның хәркетлеринде, жүзинде пайда болатуғын өзгерислер тийкарында айрықша белгилери сызылады.

Жазыушы К.Каримов «Ағабий» романында қахарман образының қыймыл-қозғалысын сызып, оның психологиясын, ишки кеширмелерин бериуде кинетикалық портреттен көркем әмел сыпатында пайдаланады. Персонаждың өзине тән белги хәм қәсийетлерин айырып көрсетиуде, оның жанлылығына ерисиуде хәр бир портретлик детальларды дәретиушилик пенен сызғанлығын көремиз.

Романның биринши китабында («Көш») Төлесин Торықасқа атқа қуштар болып, Қулшының босағасында күнлеп жатып атты ала алмаслығын билип, пысы қурайды. *«Соңынан қауын қарақшыдай салбыраған ийинлерин көтерди, солғын нәзеринен от шашырағандай болды. Ыза аралас қорқынышлы дауыс пенен: «Торықасқаға бек бол, бек бол бий аға», деп қырылдады[7.23].* Бул орындағы кинетикалық портретте Төлесиннің ат себепли делбе болғанлығын, кейпиятының жоқ екенлигин көзимиз бенен көргендей боламыз. Ыза толы дауыс пенен айтылған «Торықасқаға бек бол, бек бол бий аға!» деген сөзи қулағымызға еситилгендей болады.

Сондай-ақ, романда Қулшы бийдің Бухара әмири Шахмурат пенен ушырасыуы портрети сүүретленеди. *«Әмирди көриуден дизерлей сала терис әйуанға төселген гилемге басын тийгизип, бүккесине түсип, бас көтермей атырған бийди Шахмурат әмирдің жағымлы қоңыр дауысы орнынан турғызды.*

– Жетер Қулшы бий, тур орныңнан!

– Қуллық тақсыр, бас үстине, - деп бий орнынан салдаманлы турды, әмирдің нәзери түсиуден тағы ийилип, тәжим етти. Бий сарайға көп мәрте келген, сол ушын бул жердің тәртип-интизамын да биледи» [7.56]. Қулшы бийдің кинетикалық портрети оның әмир алдындағы басын гилемге тийгизип бүккесине түсиуи, әмирдің руқсатысыз бас көтермей турыу хәркетлеринде сүүретленеди. Оқыушы Қулшы бийдің бул кинетикасын жанлы гүзетип, сарай фонында Қулшыға қарап турған әмирдің де сүлдерин көз алдына келтиреді.

Жазыушы еки персонаждың кинетикалық портретин параллель қойып сызыу әмелин қоллаған қалда жақсы нәтийжеге ериседи. Мәселен, мына картинаға итибар қаратайық: *«Төрге төселген кийиз үстінде түйеңің жарты етиндей боласынлы, мурты*

орақтай, жалпақ етлес бетине тәңки мурны батып, зорға көринип турған, басына қазандай темир дубылға кийген, қол жетер жердегі қылыштан көзін айырмай, жамбаслап жатырған адам Ережепке нәзер салмастан, балтырын жүн басқан шеп аяғын сәл көтеріп, сәлемге усынды.

– Тарт аяғыңды, Жантай батыр, - деп Ережеп узатылған аяқты теуіп жиберди. Сен Жантай болсаң, мен Ережеп батырман. Жаў-жарағыңды асын да майданға шыға бер. Болмаса хызметкеріңнен ўақты менен орнын айт та, хабар жибер, усы менменлигің ушын жекпе-жекте қаныңды ишпесем, тентек атым қурысын!» [7.406]. Картинада Жантай батыр менен Ережеп батырдың портретлери қатар сызылады. Бул мысалда Жантай батыр бир аўыз сөз айтпайды. Барлық ұғымлар оның нәзеринде хәм кинетикасында көринип тур. Ережептің батырлығы да оның созылған аяқты теуіп жиберіў хәрекеті, соның менен бирге айтқан сөзлеринде батыр жигиттің келбети елеслейди.

Жазыўшы К.Каримовтың «Аққапшық» романында да кинетикалық портреттің көплеген үлгилерин көриўимиз мүмкин. Романда халық ашаршылық пенен дусласқан пайытында ел арасындағы байлар халықты ашлықтан сақлап қалыўдың илажын қарастырып баслайды. Сонда Асқар бай менен Еркінбай былайынша ойласық қурады: «Мен арқа таман – татар менен башқурға, қазақ пенен орыс таманнан дән әкелиў имканын ойлап отырғаным. Өзиңиз ол таманға кәрўан менен талай барып қайтқансыз. Қандай ақыл бересиз? - деп Асқар Еркінбайға тигилди.

Тәрде малдас қурынып отырған Еркінбай буўрыл сақалын тутамлап ойға шүмди. Араға үнсизлик шөкти. Тысқарыда күн ыссы, бирақ қалыңлығы бир гез келетуғын дийўаллардың, ямаса атпа ылайдан тикленген жайдың әтирапындағы ағашлардың шарапаты ма, өжире қоңыр салқын еди, сонда да терлей баслаған Еркінбай үстиндеги жипек шапанды шешип, жанына қойды. Соң тилге кирди.

– Дәнди өзиң айтқан таманнан әкелген мақул»[8.211]. Картинада Еркінбай менен Асқардың ишки руўхый халына итибар қаратсақ, екеўи де терең ойдың, тәўекел истиң басында турғанлығын, қыйынлықтан шығып кетиў жолын излеп атырған адамлардың ойшаң портретлерин көремиз. Еркінбай қыйын мәселениң шешимин ойлап қоңыр салқын жайдың ишинде терлеп, ойға шүмеди, сақалын тутамлайды. Асқар тәжирийбели саўдагер болса да, Еркінбай менен ойласпаса ис питпейтуғынын жақсы биледи. Ал Еркінбай, теңиз асып басқа елден суў жолы менен елге дән алып келиўдиң қыйынлығынан терге батады. Романда усындай тарийхый, сиясий, жәмийетлик-турмыслық шараятларда қахарманлардың өз-ара қатнас мәселелеринде жүзеге келетуғын руўхый кеширмелери персонажлардың кинетикалық портретлери арқалы жасалғанлығы байқалады.

Жуўмақлап айтқанда, кинетикалық портрет өзиниң атқаратуғын поэтикалық хызметинен келип шығып, персонажлардың руўхый жағдайын, психологиясын оның хәрекетлеринде көрсетип, характерди анықластырыўға хызмет етеди. Қахарманлардың ара-қатнастары тийкарында пайда болатуғын коммуникативлик мүнәсибетлердиң визуал көринисин пайда етип, оқыўшылардың әдебий қахарманды, оның хәдийсеге мүнәсибетин анық бақлап турады.

References:

1. Старикова Г.В. Лексика портретных описаний. Дисс... канд. филол. наук. – Ленинград: 1984.
2. Султон Иззат. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи. 1986. – Б. 188.
3. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон. 2002. – Б. 179
4. Есенов Ж. Шеберликтин сирлари. – Нөкис: Қарақалпақстан. 1986. – Б. 94.
5. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (1980-2010-жыллар). Монография – Нөкис: Илим. 2016. – Б. 136.
6. Қаниязова Ж.О. Ш.Сейтов романларында характер жаратыў шеберлиги («Халқабад» роман-тетралогиясы мысалында). Филол. илим. филос. докт. (PhD) ...дисс. – Нөкис: 2017.. – Б. 108.
7. Каримов К. Ағабий. Тарийхый роман. I китап. Көш. II китап. Ата журт. – Нөкис: Билим. 2013. – Б. 23.
8. Каримов К. Ағабий. Тарийхый роман. III китап. Аққапшық. – Үргениш: Хорезм. 2016. – Б. 211.